

Strategic BIM Mandate For Contractors Integrating ISO 19650 and openBIM

Gustavo Aparecido de Oliveira¹, Norberto Corrêa da Silva Moura²

¹ Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e de Design da Universidade de São Paulo, Brasil, gustavooliveira@usp.br

² Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e de Design da Universidade de São Paulo, Brasil, betomoura@usp.br

Resumo

A adoção de *Building Information Modeling* (BIM) envolve desafios técnicos, operacionais e regulatórios, especialmente em contextos de alta complexidade e múltiplas frentes de atuação. Este estudo apresenta o desenvolvimento de um BIM Mandate estratégico para uma construtora de grande porte e atuação nacional, com diretrizes para contratação, desenvolvimento e entregas BIM. A proposta integra requisitos normativos internacionais, padrões openBIM e neutralidade tecnológica, elaborada por meio do método *Design Science Research* (DSR) em etapas de diagnóstico, definição de objetivos, desenvolvimento, testes-piloto e validação. O *framework*, baseado na ABNT ISO 19650 e nos padrões da *buildingSMART International* (bSI), organiza processos e responsabilidades, define critérios mínimos de informação e diretrizes para o uso do *Common Data Environment* (CDE). Estima-se impacto direto sobre 3.700 colaboradores e 450 empresas parceiras. Alinhado à Estratégia BIM BR, o trabalho pode servir como subsídio para iniciativas relacionadas à maturidade digital e à adoção de práticas de gestão integrada.

Keywords: BIM Mandate, BIM Contract, ISO 19650, openBIM, Design Science Research.

DOI: [10.5281/zenodo.18460337](https://doi.org/10.5281/zenodo.18460337)

1. Introdução

A indústria da construção civil tem enfrentado, nas últimas décadas, um cenário de crescente complexidade, caracterizado pela multiplicidade de agentes envolvidos, pela fragmentação da cadeia produtiva e pela intensificação da busca por maior previsibilidade, eficiência e qualidade na entrega dos empreendimentos. Esse contexto é reforçado por transformações estruturais relacionadas à digitalização dos processos produtivos, em consonância com movimentos globais de inovação e integração tecnológica. Nesse cenário, BIM é uma abordagem que altera a forma como os projetos são concebidos, desenvolvidos, executados e geridos ao longo de seu ciclo de vida (Succar, 2009).

BIM constitui um paradigma baseado na gestão integrada da informação, articulando aspectos técnicos, organizacionais e contratuais. A adoção dessas diretrizes reflete a necessidade de um roteiro estratégico para a digitalização, conforme apontado por Rezgui e Zarli (2006). Sua implementação eficaz requer a institucionalização de processos, a definição de fluxos colaborativos e a adoção de políticas organizacionais claras que estabeleçam papéis, responsabilidades e requisitos informacionais (Sacks et al., 2018). Em termos normativos, a ABNT ISO 19650 (2019–2023) representa o principal marco internacional, ao propor processos padronizados de gerenciamento da informação em ativos construídos. O conceito de openBIM promovido pela buildingSMART International (bsi) reforça a importância do uso de padrões abertos e interoperáveis como IFC, BCF e IDS, assegurando a longevidade, acessibilidade e interoperabilidade das informações entre diferentes plataformas.

No Brasil, esse movimento de institucionalização do BIM encontra respaldo na Estratégia Nacional de Disseminação do BIM, Estratégia BIM BR (MDIC e ABDI, 2017), que se estrutura sobre pilares como a promoção de normas técnicas, a capacitação profissional e a criação de ambientes normativos e contratuais favoráveis à difusão do processo.

Entre as metodologias de referência para a aplicação do BIM, destacam-se guias como o BIM Project Execution Planning Guide, desenvolvido pela Pennsylvania State University (CIC, 2011), que propõe uma estrutura lógica para definição de usos, processos e entregáveis, e as experiências internacionais de BIM Mandates, como no caso britânico, que, ao tornar obrigatória a utilização do BIM em contratos públicos desde 2016, contribuiu para uma mudança significativa. Para Eynon (2016), esse processo representou “um catalisador de mudanças organizacionais profundas no setor”, evidenciando o caráter estratégico do Mandate como instrumento normativo e organizacional. No contexto nacional, diversas iniciativas têm se dedicado à conscientização sobre contratações BIM, incluindo esforços da ABDI (2023), do BIM Fórum Brasil (2023) e da Sinaenco em parceria com a Universidade Presbiteriana Mackenzie (2023).

O foco do presente estudo concentra-se no desenvolvimento de um BIM Mandate estratégico aplicado a uma construtora brasileira de grande porte, com atuação nacional e inserida em um mercado de elevada competitividade. A organização em questão já possui uma implementação parcial de práticas BIM em alguns de seus processos, porém, tal implantação se encontra fragmentada e pouco consolidada. Ausência de padronização, indefinição de processos e insuficiente objetividade nos dados solicitados resultam em dificuldades para que os modelos sejam utilizados de forma plena em etapas cruciais. Esse problema manifesta-se, principalmente, na discrepância entre o orçamento estimativo meta e o orçamento final das obras, que em determinados projetos tem se mostrado significativa. A análise inicial sinaliza que tal desvio está diretamente relacionado à falta de direcionamento, desde a fase de contratação, sobre o escopo de informação exigido nos modelos BIM. Em diversas situações, os projetistas parceiros entregam modelos insatisfatórios em termos informacionais, inviabilizando ou dificultando a extração confiável de quantitativos e o consumo da informação para outros usos BIM. A ausência de diretrizes contratuais claras e sobre como o modelo será utilizado compromete a efetividade do BIM como instrumento de gestão.

Diante desse cenário, o objetivo deste trabalho é propor um BIM Mandate corporativo que funcione como estratégia técnica de referência para a construtora, estabelecendo diretrizes para a contratação, desenvolvimento, entrega e utilização de modelos BIM. Como objetivos específicos, busca-se: integrar normas internacionais, como a ABNT ISO 19650, e padrões openBIM às práticas organizacionais; definir requisitos mínimos de informação a serem contemplados; estruturar a

padronização de processos e responsabilidades; estabelecer critérios de controle de qualidade; e avaliar a contribuição do Mandate para o fortalecimento da governança da informação.

A justificativa para este estudo apoia-se em duas dimensões complementares. Na dimensão organizacional e social, destaca-se que a redução de desvios orçamentários e o aumento da previsibilidade na execução das obras podem gerar impactos diretos em eficiência, produtividade e sustentabilidade financeira para a empresa. Na dimensão científica, a relevância do trabalho decorre da carência de estudos nacionais que abordem a aplicação de documentos fundamentados em referenciais normativos internacionais, padrões abertos e no rigor metodológico do DSR para a criação de artefatos organizacionais aplicáveis.

O presente trabalho busca subsidiar a adoção de práticas de gestão integrada, em alinhamento com os modelos conceituais em nível de mercado propostos por Succar e Kassem (2015). Ao propor um Artefato estratégico, o presente artigo busca não apenas solucionar um problema interno de governança da informação, mas também oferecer contribuições para o avanço das práticas de gestão digital no setor da construção civil, fortalecendo o debate sobre maturidade BIM.

2. Método

Para a elaboração do BIM Mandate corporativo aqui apresentado, foram adotados os princípios do DSR, uma abordagem metodológica consolidada na área de Sistemas de Informação e aplicada cada vez mais em estudos sobre transformação digital na construção civil. De acordo com Hevner et al. (2004), o DSR visa “criar e avaliar artefatos destinados a resolver problemas identificados em contextos reais, gerando conhecimento aplicável e rigoroso”. A abordagem DSR permite um processo iterativo e participativo para o desenvolvimento do framework estratégico (Kemmis et al., 2014). Essa metodologia é particularmente adequada para o desenvolvimento de instrumentos normativos, pois permite aliar rigor científico à atividade prática.

A escolha do DSR se justifica pela natureza do objeto de estudo: um Artefato organizacional que precisa responder a múltiplas demandas técnicas, operacionais e estratégicas. O DSR propõe um ciclo iterativo (Figura 1) que envolve as seguintes etapas: identificação do problema, definição de objetivos, design e desenvolvimento do Artefato, demonstração, avaliação e comunicação dos resultados (Peppers et al., 2007). A seguir, as fases são descritas no contexto da pesquisa.

Figura 1 - DSRM Process Model Fonte: Peppers et al., 2007.

2.1. Identificação do problema

A organização em análise constitui um grupo do setor imobiliário brasileiro, composto por empresas que atuam em segmentos distintos, tendo como foco principal a incorporação e construção. Dentre suas empresas, duas concentram o escopo principal desta pesquisa: a primeira direciona-se ao mercado de médio e alto padrão, enquanto a segunda atua no setor de habitação de interesse social, com ênfase nos subsídios de programas governamentais para financiamento habitacional.

A organização atua em mais de 25 cidades, com maior concentração nos estados da Região Sudeste. A estrutura organizacional é composta por mais de 20 filiais, responsáveis pela coordenação das operações locais e pela adaptação dos produtos às especificidades de cada mercado. As regionais

possuem autonomia operacional, permitindo ajustes estratégicos. A organização emprega cerca de 3.700 colaboradores e conta com aproximadamente 450 escritórios projetistas homologados. Do ponto de vista operacional, neste momento, aproximadamente 90 canteiros de obra estão em atividade, o que evidencia a capacidade de gerenciamento em larga escala. Em termos de desempenho econômico, o Valor Geral de Vendas (VGV) do grupo apresenta uma projeção de R\$ 3 bilhões para 2025. A combinação de diversidade de produtos, abrangência geográfica e complexidade operacional posiciona o grupo como uma entidade capaz de atender simultaneamente a distintos perfis de demanda e implementar práticas de gestão adaptáveis a contextos variados.

A pesquisa teve início com um diagnóstico da organização, conduzido por meio de entrevistas abertas com gestores das principais áreas responsáveis pelo consumo da informação BIM na empresa. Foram consultados os setores de produto, gestão técnica, planejamento, orçamento e inovação. O estudo configura-se como uma resposta às questões mais recorrentes apontadas, revelando um conjunto de problemas estruturais que comprometem a eficiência dos processos. Entre as lacunas identificadas destacam-se a ausência de padronização nos processos BIM, indefinições quanto à distribuição de responsabilidades entre áreas, fragilidades na integração intersetorial, contratos com escopo pouco claro, recorrência de desvios orçamentários, dificuldades no controle de qualidade dos modelos, auditorias excessivamente centralizadas e carência de diretrizes formais para interoperabilidade, troca de dados, definição de entregáveis e confiabilidade das informações.

Foi feita uma análise documental abrangendo manuais, contratos, escopos e planos de projeto. Em conjunto com as entrevistas realizadas com gestores, foi identificada a necessidade de criação de um instrumento normativo institucional capaz de alinhar a estratégia corporativa às práticas BIM nas diferentes frentes da companhia. A empresa já havia implementado o processo BIM, demonstrando um nível considerável de maturidade. Os principais gargalos identificados residiam no processo orçamentário. A organização contava com colaboradores que atuavam como projetistas internos, o que facilitava a colaboração entre as equipes. Essa proximidade promovia uma comunicação fluida de informações complexas, baseadas no compartilhamento de modelos em softwares de modelagem nativos. O ambiente fechado e controlado garantia maior precisão e agilidade na extração dos quantitativos. A capacidade de solicitar informações detalhadas minimizava incertezas e retrabalhos. Por outro lado, a aplicação da metodologia BIM para fins orçamentários era limitada e restrita à disciplina de arquitetura. Essa limitação decorria, em grande parte, das dificuldades internas da empresa em contratar projetistas especializados em instalações (hidráulica e elétrica) e estrutura com proficiência técnica BIM. A ausência de modelos BIM detalhados para essas disciplinas impedia a extração de quantitativos precisos e a realização de orçamentos integrados, mantendo a dependência de métodos tradicionais para estimativas de custos. Essa dicotomia entre o avanço na modelagem arquitetônica e a estagnação nas demais disciplinas gerava uma lacuna significativa no planejamento orçamentário global, resultando em desvios consideráveis entre o custo estimado e o custo real das obras. Diante da problemática da necessidade de otimizar a gestão de custos, a empresa estabeleceu uma nova diretriz estratégica: a contratação das principais especialidades de projetos em BIM. Essa iniciativa incluiu as disciplinas de arquitetura, estrutura, elétrica e hidráulica.

A complexidade desse novo cenário foi acentuada por uma movimentação estratégica da corporação, que transformou seus projetistas internos em uma unidade de negócio paralela. Essa reestruturação concedeu às diferentes filiais da companhia maior flexibilidade na contratação de projetistas, permitindo que os parceiros fossem escolhidos com base nas necessidades e no contexto de cada região. Embora essa liberdade de escolha fosse benéfica, a carência de profissionais especializados e a agilidade na contratação introduziram um novo e significativo desafio: a qualidade da modelagem BIM dos projetistas e empresas contratadas.

A descentralização exigiu a implementação de mecanismos de validação e controle de qualidade para garantir que os modelos BIM entregues atendessem às diretrizes da organização e pudessem ser efetivamente-úteis para os usos BIM estabelecidos.

A Figura 2 ilustra a transformação do cenário orçamentário e da estrutura de projetistas, destacando a transição de um ambiente linear, centralizado, com foco em uma única disciplina e com uso exclusivo de um software, para um ambiente ramificado, multidisciplinar e descentralizado.

Figura 2 – Esquema cenários orçamentário atual x futuro Fonte: Autor, 2025.

2.2. Definição dos objetivos da solução

Diante dos fatos levantados, a definição de requisitos de informação e processos BIM tornou-se imperativa. A ausência de um documento estruturado, que estabeleça os padrões de modelagem, os níveis de detalhe exigidos para cada fase do projeto, os formatos de entrega e os protocolos de colaboração, poderia inviabilizar a utilização plena dos modelos BIM. A flexibilidade na contratação de projetistas externos, embora benéfica em termos de agilidade e acesso a diferentes especialidades, acentuou a importância de diretrizes definidas para garantir a interoperabilidade e a qualidade dos dados. Tornou-se fundamental o estabelecimento de um conjunto de diretrizes que guie o trabalho dos projetistas, assegurando que os modelos gerados sejam consistentes e adequados às finalidades a que se destinam, especialmente ao processo orçamentário.

Neste contexto, o cenário da empresa refletia uma fase de transição e amadurecimento na implementação BIM. O desafio residia na expansão e na adaptação do orçamento BIM para as demais disciplinas e na adequação a um novo modelo de contratação de projetos. A mudança de projetistas internos para externos introduziu complexidade à gestão da qualidade da modelagem BIM. A superação desse desafio passa, invariavelmente, pela elaboração de um documento que registre os requisitos de informação da organização. É nesse cenário que se insere o documento proposto.

2.3. Design e desenvolvimento do Artefato

A etapa de design e desenvolvimento consiste em estruturar o Artefato de forma iterativa, incorporando contribuições de diferentes partes interessadas e garantindo alinhamento com os objetivos previamente definidos (Peffer et al., 2007). O documento denominado Open BIM Mandate, foi concebido como um conjunto de diretrizes técnicas, operacionais e estratégicas para apoiar a adoção do BIM na organização. O desenvolvimento ocorreu de forma cíclica com o envolvimento de colaboradores internos. Por meio de conversas articuladas entre diferentes setores, foram identificados os usos BIM prioritários, resultando em um mapeamento das ferramentas e das necessidades mínimas para a troca de modelos entre áreas internas e parceiros externos.

A estruturação do Artefato baseou-se em cinco pilares principais demonstrados na Tabela 1, que consolidam tanto referências normativas quanto práticas de gestão e governança.

Cada pilar foi desdobrado em documentos complementares, fluxos de trabalho, instrumentos de avaliação e padrões de uso diário, assegurando sua aplicabilidade prática na empresa. O Artefato foi concebido como documento normativo, com caráter adaptável para apoiar a digitalização. Os objetivos podem ser sintetizados na definição de diretrizes BIM corporativas, na caracterização dos usos nas diferentes fases do projeto, na instituição de fluxos de trabalho específicos, na promoção da interoperabilidade por meio da adoção de padrões openBIM e na consolidação de um modelo alinhado aos planos de negócio da organização. Esse conjunto de metas reflete a busca por um equilíbrio entre conformidade normativa, eficiência operacional e adaptação à realidade brasileira da construção civil, mantendo consonância com as práticas internacionais.

Tabela 1 – Pilares do desenvolvimento do Artefato.

Pilar	Explicação
Normas e Processos (ABNT ISO 19650)	Uso das normas internacionais de gestão da informação em BIM, consonância com a Estratégia BIM BR
Interoperabilidade (openBIM)	adoção de padrões (IFC, IDS, BCF, openCDE) para garantir integração entre diferentes plataformas
Usos do BIM (Penn State Framework)	definição de usos priorizados
Capacitação Profissional	programas internos e externos de treinamento contínuo
Governança Corporativa e Indicadores	criação de GTs, comunicação institucional, definição de métricas e atualização periódica

Fonte: Autor, 2025.

2.4. Demonstração

Antes da publicação oficial do documento, foi conduzida uma etapa intermediária destinada à sua validação preliminar por meio da realização de um grupo focal interno. Para essa atividade, foram selecionadas quatro filiais consideradas relevantes, seja pelo volume de empreendimentos ou pela predisposição de seus colaboradores em assumir o papel de agentes multiplicadores e influenciadores junto às demais unidades da organização. Os profissionais dessas regionais tiveram a oportunidade de analisar a versão preliminar do BIM Mandate, realizando críticas construtivas e propondo contribuições para o aprimoramento do conteúdo. Essa etapa inicial de avaliação permitiu a identificação de ajustes necessários, tanto no que se refere à orientação e aplicabilidade das diretrizes quanto à adequação das responsabilidades atribuídas.

Posteriormente à incorporação das ressalvas levantadas nesse primeiro momento, foi organizada uma nova rodada de validação, desta vez abrangendo todas as regionais da companhia. O encontro reuniu os principais colaboradores impactados pelo Artefato, permitindo a apresentação detalhada do documento e a discussão de seus aspectos operacionais. Como desdobramento dessa mobilização, foram indicadas empresas de projetistas parceiros que deveriam ser contempladas em etapas posteriores de treinamento. Após amplo debate, consolidou-se o entendimento de que a estratégia de implementação deveria ocorrer de forma gradual, iniciando-se com um grupo restrito de projetistas. Essa escolha visou favorecer a análise aprofundada do documento e estimular discussões em um ambiente mais intimista, o que se mostrava essencial para a maturação do processo. Optou-se pela disciplina de arquitetura como área prioritária, dado seu peso significativo na composição do orçamento dos empreendimentos e sua centralidade no processo de concepção do projeto.

2.5. Avaliação

A avaliação da aplicação inicial do documento foi conduzida de maneira qualitativa, fundamentada na observação direta do uso pelos primeiros profissionais que precisaram atender aos requisitos propostos. O primeiro caso de aplicação ocorreu na produção de tipologias padronizadas destinadas à marca do grupo responsável por projetos voltados ao mercado popular. Nesse contexto, identificaram-se duas alternativas metodológicas: a elaboração de um template específico dentro do software de modelagem, de modo a garantir que as premissas fossem integralmente atendidas; a segunda previa a adaptação dos arquivos nativos já desenvolvidos. Embora viável, esta última mostrou-se menos vantajosa, uma vez que as adequações permaneceriam restritas apenas ao projeto em que fossem implementadas, reduzindo o potencial de padronização e reaproveitamento.

A definição de padrões gerou certa resistência inicial entre os usuários, sobretudo em virtude da mudança cultural associada à formalização de práticas até então pouco estruturadas. Após algumas semanas de uso, os relatos passaram a evidenciar percepções positivas, sobretudo na definição das informações que deveriam constar no modelo e pela explicitação do modo como deveriam ser registradas. Destacou-se que, antes da existência do documento, os processos apresentavam elevado

grau de indefinição, o que resultava em falhas informacionais percebidas apenas em estágios avançados do desenvolvimento do projeto. O principal benefício identificado nesse primeiro ciclo de aplicação foi o alinhamento mais preciso entre expectativas e entregas. Cabe ressaltar que o instrumento ainda é recente e, até o presente momento, não foi aplicado em um ciclo completo de desenvolvimento de projeto. Os relatos obtidos configuram-se como uma amostragem inicial, mas tendem a se ampliar rapidamente em razão da dinâmica acelerada da empresa e do volume de empreendimentos. As investigações futuras deverão aprofundar a análise em ciclos completos, permitindo uma compreensão mais abrangente sobre o impacto do Artefato proposto.

Visando garantir sua manutenção ao longo do tempo, foi criado um comitê interno de Governança BIM, composto por representantes das áreas que participaram do diagnóstico inicial. Esse comitê tem como função a atualização periódica do BIM Mandate com base nas lições aprendidas, o monitoramento dos indicadores de maturidade BIM relacionados a níveis de entrega, uso de modelos e conformidade com as condições estabelecidas, bem como a promoção da comunicação institucional sobre boas práticas e inovações. Também cabe ao grupo assegurar a integração do Mandate aos contratos e escopos da empresa, consolidando-o como parte integrante da política corporativa.

À medida que o documento vem sendo aplicado, prevê-se a coleta sistemática de dados que subsidiem a criação de painéis de acompanhamento, contemplando indicadores quantitativos e qualitativos, como o nível de satisfação das equipes e a aderência aos fluxos estabelecidos. Essa estrutura permite que o BIM Mandate não seja interpretado como um documento estático, mas como uma plataforma dinâmica, capaz de promover transformação organizacional contínua.

2.6. Comunicação

A etapa de comunicação, última fase do método DSR, tem como objetivo disseminar os resultados obtidos para as comunidades acadêmica e profissional, assegurando sua validação e ampliando as possibilidades de aplicação prática (Hevner et al., 2004).

Este artigo constitui uma das estratégias formais de divulgação do Artefato, ao registrar de maneira sistemática as experiências, avanços e limitações da pesquisa, contribuindo para a construção coletiva de conhecimento no campo BIM. Além da publicação acadêmica, parte dos resultados foi apresentada em palestras ministradas pelo primeiro autor em eventos técnicos especializados, possibilitando a troca de experiências com profissionais do setor. No âmbito organizacional, a empresa prevê a incorporação do BIM Mandate em seus contratos padrão, de modo a consolidar práticas institucionais e assegurar a padronização. Estão ainda em desenvolvimento programas de capacitação interna e externa fundamentados no BIM Mandate, destinados a difundir metodologias e promover maior alinhamento entre colaboradores e projetistas parceiros.

Assim, a comunicação é estratégica ao integrar teoria e prática, permitindo que os resultados transcendam o contexto da organização estudada e dialoguem com a comunidade científica.

3. Artefato: Open BIM Mandate

O Artefato desenvolvido no âmbito desta pesquisa consiste no documento intitulado Open BIM Mandate. Este documento se apresenta como um marco institucional de padronização, estabelecendo diretrizes normativas e operacionais para a adoção BIM no contexto organizacional. Sua formulação encontra-se fundamentada nos princípios do openBIM definidos pela bSI, e o uso da palavra “open” no título do documento visa salientar o caráter colaborativo, aberto e interoperável das práticas que propõe. Ao estruturar um conjunto de normas e procedimentos aplicáveis, o Artefato atua como elemento central para a coordenação de processos, configurando-se como o documento de referência que prevalece sobre quaisquer outros guias ou manuais relacionados à utilização do BIM no grupo.

O BIM Mandate também disciplina o processo de qualificação de projetistas parceiros. Para prestar serviços ao grupo, os profissionais devem ser pré-qualificados, avaliados em projetos piloto e apenas posteriormente certificados como aptos a assumir outros empreendimentos. O documento detalha critérios de conformidade, qualidade das entregas, cumprimento de prazos e aderência às diretrizes de modelagem, de modo a estabelecer um sistema retroalimentado.

3.1. Estrutura e objetivos

O documento apresenta-se como um guia sistemático que articula as necessidades organizacionais, técnicas e informacionais necessárias à implementação consistente BIM. Seu objetivo central é garantir que as informações produzidas ao longo do desenvolvimento dos projetos sejam geradas de forma clara, auditável e compatível com padrões abertos, de modo a permitir a perenidade das informações e sua utilização contínua. O documento também explicita objetivos associados à melhoria da qualidade dos projetos, à redução de erros em obra, à obtenção de estimativas de custo mais precisas e ao aumento da eficiência da comunicação entre projetistas. Trata-se, portanto, de um instrumento que se insere no esforço mais amplo de transformação digital corporativa, vinculando-se às tendências de integração de dados e processos em ambientes colaborativos.

Com o objetivo de torná-lo mais acessível e objetivo, o documento foi estruturado por disciplinas, organizando um documento geral de uso comum a todas as especialidades, acompanhado de manuais complementares específicos por área, conforme ilustrado na Figura 3.

Figura 3 – Divisão dos Mandates. Fonte: Autor, 2025.

A Figura 4 representa o formato que o Artefato foi estruturado, visando refletir os princípios de requisitos definidos pela ABNT ISO 19650. O índice do documento foi concebido para garantir alinhamento metodológico com a norma internacional, de modo a contemplar as etapas essenciais de definição de requisitos de informação, desde os objetivos estratégicos até os entregáveis técnicos.

Figura 4 – Estrutura do Open BIM Mandate. Fonte: Autor, 2025.

O primeiro capítulo dedica-se a situar a empresa, apresentar os documentos complementares e esclarecer o processo de qualificação. Em seguida, o segundo capítulo é voltado aos Requisitos de Informação da Organização (OIR), incluindo a definição dos objetivos BIM, os usos estratégicos, a adoção do openBIM, as normas aplicáveis e a padronização de atributos e propriedades. O terceiro capítulo abrange os Requisitos de Troca de Informações (EIR) com foco na interoperabilidade e na gestão de dados entre as partes, incluindo coordenadas geográficas, containers de informação e o CDE. Por fim, o quarto capítulo contempla os Requisitos de Informação de Projeto (PIR) que tratam dos padrões de entrega, como a nomenclatura de arquivos e os entregáveis finais.

Embora a ABNT ISO 19650 inclua também a dimensão dos Requisitos de Informação do Ativo (AIR), essa parte não foi considerada no presente documento. Tal decisão decorre do fato de que a atuação da empresa se restringe às etapas de incorporação e construção, seguida pela comercialização dos empreendimentos. Dessa forma, a gestão de ativos e operações pós-entrega não se insere no escopo de prioridades do grupo.

3.2. Requisitos organizacionais e Usos do BIM

Um dos aspectos centrais do Mandate consiste na definição dos requisitos de informação da organização e na explicitação dos usos do BIM. O estudo foi construído a partir da taxonomia de usos do BIM (CIC, 2011), conforme proposto pela Penn State University, contemplando as fases de planejamento, projeto, construção e operação. Os usos do BIM inicialmente incorporados para construção deste documento são: estimativa de custos; planejamento de fases; revisões de design; design autoral; coordenação 3D; planejamento de canteiro e controle 3D.

O BIM Mandate consolida como diretriz obrigatória a adoção de padrões abertos de interoperabilidade, absorvendo o IFC, IDS, BCF e openCDE. O IFC constitui-se no principal banco de dados de modelos digitais e garante a preservação e a troca de informações. O IDS atua como especificação formal dos requisitos de informação, possibilitando a verificação automatizada de conformidade. O BCF organiza a comunicação sobre problemas de coordenação por meio de registros estruturados, enquanto o openCDE corresponde ao CDE estruturado em conformidade com a ABNT ISO 19650, permitindo o gerenciamento centralizado e rastreável das informações do projeto.

Para assegurar consistência metodológica, o documento ancora-se em normas nacionais e internacionais. Destacam-se, entre elas, a série ABNT ISO 19650, que define princípios para a gestão da informação em ambientes BIM colaborativos, e a ABNT NBR 15965, que organiza os sistemas de classificação da construção no contexto brasileiro. Essas referências normativas são incorporadas de maneira a orientar a uniformização dos processos e a codificação dos elementos.

3.3. Requisitos de troca de informação e requisitos de informação do projeto

O documento dedica capítulos específicos à padronização da modelagem, estabelecendo atributos, propriedades e classificações obrigatórias. Todos os elementos devem ser corretamente associados às entidades do esquema IFC e sua estrutura nativa, vetando o uso de grupos de propriedades personalizadas que possam comprometer a interoperabilidade. São definidos parâmetros como nome, descrição, material e código de classificação segundo a NBR 15965. O BIM Mandate organiza os modelos em containers de informação, em consonância com a ABNT ISO 19650, sugerindo sua segmentação por disciplina, torres e embasamento. Essa segmentação visa reduzir a complexidade dos arquivos e facilitar o processo de federação dos modelos.

A padronização estende-se também à nomenclatura de arquivos e níveis, assegurando automatizações de verificações internas. As convenções de nomenclatura abrangem códigos de projeto, disciplinas, fases e revisões, compondo um sistema que integra a gestão documental.

Como produtos finais, o Artefato define como obrigatória a entrega de modelos IFC como referência principal, prevalecendo sobre a documentação bidimensional. Pranchas em PDF, arquivos DWG/DXF, planilhas de quantitativos em XLSX e relatórios complementares também são previstos, mas sempre subordinados ao modelo tridimensional. A política também determina a vedação da subcontratação de empresas destinadas à modelagem BIM paralela ao desenvolvimento do projeto bidimensional, assegurando a responsabilidade técnica do projetista contratado.

3.4. Gestão da informação no CDE

Um dos pilares do Artefato é a obrigatoriedade do uso do CDE já estabelecido na empresa. O documento descreve fluxos de versionamento, procedimentos de auditoria em duas etapas e estabelece critérios de validação de modelos e documentos. A primeira auditoria concentra-se em aspectos básicos de conformidade, enquanto a segunda verifica integralmente os requisitos de informação, a compatibilização entre disciplinas e a resolução de apontamentos registrados.

O processo de gestão de comentários, estruturado no formato BCF, é igualmente normatizado. Todos os registros de problemas são centralizados no CDE, assegurando rastreabilidade e transparência. As informações assim estruturadas alimentam quadros de monitoramento, que permitem acompanhar o andamento do projeto e a resolução de conflitos de forma integrada. Essa dinâmica está representada na Figura 5, que apresenta os fluxos de auditorias.

Figura 5 – Fluxo de trabalho e controle de qualidade no CDE. Fonte: Autor, 2025.

4. Resultados

A aplicação do documento desenvolvido neste estudo gerou impactos significativos na organização-alvo, especialmente em relação à padronização de processos, melhoria da comunicação entre equipes e aumento da rastreabilidade informacional nos projetos. O BIM Mandate constitui-se como um Artefato central desta pesquisa, não apenas como produto técnico, mas como evidência da aplicabilidade do método DSR no campo da AEC. Sua formulação demonstra que é possível consolidar em um único documento as dimensões normativas, técnicas e organizacionais da implementação do BIM, articulando objetivos estratégicos em um instrumento de governança corporativa. Ao sistematizar as necessidades de informação, normatizar fluxos de trabalho e instituir mecanismos de auditoria e controle de qualidade, o BIM Mandate foi utilizado como instrumento de apoio à transformação digital da organização analisada, além de contribuir para a literatura científica ao exemplificar a materialização de um Artefato de pesquisa com aplicabilidade prática.

Foi realizada uma pesquisa qualitativa com uma amostragem dos profissionais envolvidos com os projetos desenvolvidos durante o período. Entre os principais avanços observados, destacam-se:

- **Percepção de clareza e satisfação com o processo:** a maioria dos respondentes considerou o BIM Mandate como um documento útil para guiar suas ações. Também afirmaram que os fluxos e ferramentas definidas melhoraram a produtividade;
- **Aumento da previsibilidade e padronização contratual:** os entregáveis passaram a seguir um padrão único, com requisitos claros de informação, os contratos passaram a incluir cláusulas BIM, o que reduziu disputas sobre escopo e responsabilidades;
- **Gestão da informação:** a organização do CDE permitiu rastrear revisões, controlar acesso e registrar decisões com maior transparência e segurança para todos os agentes participantes;
- **Melhoria na coordenação interdisciplinar:** a adoção do BCF para gestão de conflitos centralizou os apontamentos de projeto em uma única plataforma mais democrática, o CDE;
- **Capacitação percebida:** reconhecimento de que os treinamentos oferecidos ajudaram a entender melhor os conceitos e ferramentas BIM.

As conversas também revelaram pontos a serem aprimorados, como a necessidade de adaptação de projetistas mais antigos que, apesar de ampla capacidade técnica em suas respectivas especialidades, em alguns casos não possuíam qualificação para o desenvolvimento de projetos BIM.

Além dos resultados qualitativos já observados, foram definidas algumas metas quantitativas (Tabela 2) a serem aferidas e monitoradas ao longo da aplicação do Artefato. Como o documento

ainda não foi implementado em todo o ciclo de um projeto, optou-se neste momento por apenas apresentar os indicadores e esclarecer que estes serão perseguidos em avaliações futuras.

Tabela 2 – Indicadores planejados

Indicador	Unidade	Meta Inicial
Modelos IFC entregues	nº por projeto	novos projetos
Conformidade entre documentos 2D e 3D	nº por projeto	novos projetos
Conformidade de requisitos de informação (propriedades, nomenclatura, coordenadas, segmentação de containers)	% controle de qualidade	≥ 70%
Uso do CDE (fluxos de trabalho, status ISO, versionamento)	% projetos	≥ 70%
Apontamentos BCF com status Resolvido ou Fechado	% apontamentos	≥ 70%
Capacitação Colaboradores e Projetistas parceiros	% treinamentos	≥ 50%

Fonte: Autor, 2025.

A replicabilidade do BIM Mandate é possível pela sua estrutura modular e linguagem acessível, o que permite customizações pontuais conforme necessidades diversas. A neutralidade tecnológica dos padrões openBIM constitui um diferencial competitivo, pois garante interoperabilidade e flexibilidade no uso de diferentes plataformas. Esses resultados reforçam a afirmação de Hevner et al. (2004), de que artefatos desenvolvidos com base no DSR tendem a apresentar alto grau de aplicabilidade prática, por serem construídos em colaboração com os usuários finais.

5. Discussões

A criação e aplicação do BIM Mandate corporativo apresentado neste trabalho indicam a viabilidade de estruturar políticas internas para adoção do BIM em organizações, mesmo em contextos marcados por alta complexidade e multiplicidade de agentes. Ao adotar o DSR, o Mandate foi ancorado tanto em referenciais teóricos quanto na realidade prática dos processos organizacionais, resultando em um Artefato aplicável ao contexto analisado, com potencial de ser adaptado a outras situações. A integração de normas internacionais, como a ABNT ISO 19650, com os princípios do openBIM, contribuiu para padronizar fluxos, garantir interoperabilidade e promover maior transparência na comunicação entre áreas. O documento permitiu alinhar a aplicação das ferramentas e softwares aos objetivos estratégicos da empresa, enquanto as iniciativas para capacitação fortaleceram a base cultural e trouxeram segurança para a transformação digital.

Dos resultados obtidos até o momento, destacam-se o aumento da rastreabilidade da informação e maior transparência contratual, confirmando a eficácia deste tipo de documento como instrumento de gestão da informação. A boa receptividade por parte das equipes envolvidas indica que, quando desenvolvido de forma participativa, o Artefato não se configurou como documento impositivo, sendo percebido como apoio ao trabalho colaborativo. A adoção dos padrões openBIM permitiu a organização diversificar suas parcerias e reduzir custos de integração. Essa característica é particularmente relevante no contexto brasileiro, onde a pluralidade de ferramentas ainda é uma realidade, e onde as diretrizes da Estratégia BIM BR incentivam a adoção de soluções interoperáveis.

Como limitação, destaca-se que a aplicação do Artefato foi testada em determinadas fases do projeto, mas nenhum deles ainda foi concluído. Futuros estudos poderão acompanhar a implementação em todas as etapas e avaliar sua adaptação a diferentes tipologias de obra e modelos de negócio. Poderá ser verificada a aderência do Artefato nas etapas de obra e operação, explorar a conexão com temas emergentes, como gestão de ativos, gêmeos digitais e integração com indicadores ESG (Ambientais, Sociais e de Governança). Considerando a constante evolução das ferramentas digitais, dos processos BIM e dos potenciais usos a serem incorporados no futuro, reconhece-se que o documento deve assumir caráter dinâmico, sendo continuamente atualizado.

Em um cenário que exige cada vez mais integração e colaboração, a adoção de políticas como o BIM Mandate se mostra não apenas recomendável, mas essencial. Ao expor um exemplo concreto, este estudo espera contribuir para o debate sobre maturidade BIM no setor e oferece um caminho para outras organizações que buscam estruturar sua jornada rumo à digitalização.

6. Agradecimentos

Os autores agradecem à FAU-USP pelo apoio acadêmico, bem como à construtora parceira e aos seus colaboradores, que participaram ativamente do processo de diagnóstico, validação e implementação. Estendem ainda os agradecimentos aos gestores e projetistas parceiros que contribuíram com entrevistas, críticas e sugestões durante as etapas da pesquisa.

Referências

- ABNT. (2019–2023). *ABNT ISO 19650: Organização e digitalização de informações sobre edificações e obras de engenharia civil, incluindo modelagem da informação da construção (BIM)*. Associação Brasileira de Normas Técnicas. <https://www.abntcatalogo.com.br>
- ABNT. (2023). *NBR 15965: Sistema de classificação da informação na construção*. Associação Brasileira de Normas Técnicas. <https://www.abntcatalogo.com.br>
- Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. (2023). *Guias de contratação BIM: Diretrizes para contratos BIM*. ABDI. <https://www.abdi.com.br/trilogia-de-guias-de-contratacao-bim-ja-esta-disponivel-para-download/>
- BIM Fórum Brasil. (2023). *Guias de implementação e contratação BIM*. BIM Fórum Brasil. <https://www.bimforum.org.br>
- buildingSMART International. (2022). *openBIM standards and specifications*. <https://www.buildingsmart.org/standards>
- Computer Integrated Construction Research Program (CIC). (2011). *BIM Project Execution Planning Guide* (Version 2.1). The Pennsylvania State University. <https://www.bim.psu.edu>
- Eynon, J. (2013). *The design manager's handbook*. Wiley-Blackwell. <https://doi.org/10.1002/9781118486184>
- Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., & Ram, S. (2004). Design science in information systems research. *MIS Quarterly*, 28(1), 75–105. <https://doi.org/10.2307/25148625>
- Kemmis, S., McTaggart, R., & Nixon, R. (2014). *The action research planner: Doing critical participatory action research*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-981-4560-67-2>
- MDIC, & ABDI. (2017). *Coletânea Guias BIM ABDI-MDIC*. Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços e Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. <https://www.gov.br/mdic/pt-br/assuntos/noticias/mdic/competitividade-industrial/guias-bim>
- Peffer, K., Rothenberger, M., & Kuechler, B. (2007). A design science research methodology for information systems research. *Journal of Management Information Systems*, 24(3), 45–77. <https://doi.org/10.2753/MIS0742-122240302>
- Rezgui, Y., & Zarli, A. (2006). Paving the way to the vision of digital construction: A strategic roadmap. *Journal of Construction Engineering and Management*, 132(7), 767–776. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)0733-9364\(2006\)132:7\(767\)](https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9364(2006)132:7(767))
- Sacks, R., Eastman, C., Lee, G., & Teicholz, P. (2018). *BIM handbook: A guide to building information modeling for owners, managers, designers, engineers and contractors* (3rd ed.). Wiley.
- Sinaenco, & Universidade Presbiteriana Mackenzie. (2023). *Guia de boas práticas para contratação em BIM*. <https://sinaenco.com.br/wp-content/uploads/2024/12/GUIA-DE-BOAS-PRATICAS-PARA-CONTRATAcao-EM-BIM-V1-Diretrizes-Gerais.pdf>
- Succar, B. (2009). Building information modelling framework: A research and delivery foundation for industry stakeholders. *Automation in Construction*, 18(3), 357–375. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2008.10.003>
- Succar, B., & Kassem, M. (2015). Macro-BIM adoption: Conceptual structures. *Automation in Construction*, 57, 64–79. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2015.04.018>